

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286721>

УДК 504.75.05

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПРИРОДНЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

М.С. Сединина, М.С. Волохова,

студенты, факультет Лечебно-профилактический, кафедра гигиены и
экологии

О.В. Кишка,

ординатор, кафедра гигиены и экологии,
УГМУ,

г. Екатеринбург

Аннотация: Здоровье человека является одной из важнейших составляющих его качества жизни. Однако в современном мире мы все чаще сталкиваемся с проблемами, связанными с влиянием окружающей среды на наше здоровье. Природные и производственные факторы оказывают значительное влияние на наше физическое и психическое благополучие. Поэтому изучение этой проблемы является актуальной и неотложной задачей.

Ключевые слова: здоровье, человек, природные факторы, производственные факторы, окружающая среда

HUMAN HEALTH AND ITS DEPENDENCE ON NATURAL, INDUSTRIAL ENVIRONMENTAL FACTORS

M.S. Sedinina, M.S. Volokhova,

students, Faculty of Therapeutic and prophylactic, Department of Hygiene
and Ecology

O.V. Kishka,

Resident, Department of Hygiene and Ecology,
UGMU,

Yekaterinburg

Annotation: Human health is one of the most important components of his quality of life. However, in the modern world, we are increasingly faced with problems related to the influence of the environment on our health. Natural and industrial factors have a significant impact on our physical and mental well-being. Therefore, the study of this problem is an urgent and urgent task.

Keywords: health, human, natural factors, production factors, environment

Обоснование актуальности темы исследования:

С каждым годом наблюдается увеличение числа заболеваний, связанных с воздействием окружающей среды на нас. Воздушное и водное загрязнение, химические вещества, используемые в производстве, громкий шум и электромагнитные излучения – все это негативно влияет на наше здоровье. Болезни дыхательной системы, сердечно-сосудистые заболевания, репродуктивные проблемы, а также психические расстройства – все они в большей или меньшей степени связаны с внешней средой, в которой мы живем и работаем [1].

Кроме того, неблагоприятные условия окружающей среды оказывают особенно сильное влияние на уязвимые группы населения, включая детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Таким образом, изучение вопросов, связанных с влиянием окружающей среды на здоровье, является необходимостью для создания более безопасной и здоровой среды жизни для всех.

Цель и задачи исследования:

Целью данного исследования является изучение влияния природных и производственных факторов окружающей среды на человеческое здоровье. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Анализировать доступные данные и научные исследования, касающиеся влияния окружающей среды на здоровье человека.
2. Идентифицировать основные природные и производственные факторы, которые оказывают наибольшее влияние на здоровье.

3. Оценить патофизиологические механизмы, которые лежат в основе связи между окружающей средой и здоровьем человека.

4. Разработать рекомендации и предложения по улучшению условий окружающей среды с целью снижения негативного влияния на здоровье.

5. Провести анализ эффективности существующих мер и механизмов защиты здоровья от воздействия окружающей среды и предложить возможные пути их совершенствования.

Путем осуществления данного исследования мы сможем более глубоко понять связь между окружающей средой и нашим здоровьем, а также предложить меры по улучшению условий нашей жизни и защиты нашего здоровья от негативных воздействий окружающей среды.

Влияние окружающей среды на здоровье человека:

Окружающая среда играет значительную роль в определении здоровья человека. Множество факторов окружающей среды, как природных, так и антропогенных (человеком созданных), могут оказывать влияние на физическое и психическое благополучие людей [2].

Природные факторы, влияющие на здоровье:

Природные факторы окружающей среды имеют прямое влияние на здоровье человека. Климатические условия, такие как температура, влажность, осадки и уровень солнечной радиации, могут оказывать воздействие на наше физическое состояние и риск развития определенных заболеваний. Например, перегрев или переохлаждение организма, вызванные экстремальными температурами, могут привести к тепловым ударам или обморожениям.

Качество воздуха и воды также играют важную роль в здоровье человека. Загрязнение воздуха химическими веществами и токсичными выбросами может привести к респираторным проблемам, а загрязнение воды может быть причиной инфекций и других заболеваний. Географическое расположение также может влиять на доступность чистой воды и пищи, что имеет прямое отражение на здоровье человека.

Производственные факторы, влияющие на здоровье:

Производственная деятельность имеет существенное влияние на окружающую среду и, в конечном счете, на здоровье человека.

Химические вещества, используемые в производстве и промышленности, могут иметь токсическое воздействие на людей, вызывая отравления и другие заболевания. Шум, вибрации и электромагнитные поля тоже могут оказывать негативное воздействие на здоровье людей, вызывая проблемы с акустикой, нервной системой и сном.

Ранее проведенные исследования по сравнению биохимических показателей крови у сельских и городских жителей:

Множество исследований было проведено для сравнения биохимических показателей крови у сельских и городских жителей. Например, исследование Буяка и коллег показало, что уровень холестерина и липидов в крови у городских жителей был значительно выше, чем у сельских жителей. Это может свидетельствовать о более высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний у городского населения [3].

Исследование Буганова и соавторов обратилось к уровню глюкозы в крови и заявило о его повышении у жителей города в сравнении с сельскими жителями. Это может указывать на более высокий риск развития диабета среди горожан.

Другие исследования, проведенные Лобановым, Поповой и Мирдалиевой, также обращались к различным биохимическим показателям крови и выявляли различия между сельским и городским населением.

Методология исследования:

1. Выборка исследуемых групп:

Сельские жители: для выборки сельских жителей будут отобраны участники из различных сельских поселений или деревень. Важные факторы для отбора будут включать населенный пункт, удаленность от города, преобладающую сельскохозяйственную или сельскохозяйственно-промышленную деятельность и т. д.

Городские жители: для выборки городских жителей будут отобраны участники из различных городских районов или пригородов. Факторы, учитываемые при отборе, могут включать населенный пункт, плотность населения, типы профессий, доступность медицинских услуг и т.д.

2. Критерии выбора участников исследования:

Возраст: Участники будут в возрастной группе от 18 до 65 лет, чтобы получить представительную выборку взрослых людей.

Половой состав: Учитывая возможные половые различия в биохимических показателях, выборка будет стремиться быть равновесной по половому составу.

Общее здоровье: Участники должны быть свободны от известных хронических заболеваний или активных инфекций, которые могут исказить результаты исследования [4].

3. Методы сбора данных:

Сбор образцов крови: будут собраны образцы венозной крови у каждого участника, с помощью стандартной процедуры взятия крови. Образцы будут взяты с учетом асептических правил и с использованием стерильных шприцев и иглолок.

Анализ биохимических показателей: Образцы крови будут анализироваться в медицинской лаборатории для определения уровней различных биохимических компонентов, таких как глюкоза, холестерин, липиды, белки, ферменты и другие соответствующие показатели. Для этого могут использоваться стандартные биохимические методы и аппаратное обеспечение.

4. Анализ данных: Полученные данные будут статистически обработаны для сравнения биохимических показателей между сельскими и городскими жителями. Будут использоваться подходящие методы статистического анализа, такие как t-тесты, анализ дисперсии (ANOVA) и корреляционный анализ, для выявления значимых различий и связей между группами [5].

Процедура исследования:

1. Выборка исследуемых групп:

Была проведена выборка сельских жителей (Тульская область) и городских (Москва) жителей с учетом различных факторов, включая населенный пункт, удаленность от города и тип деятельности. Участники должны были быть в возрасте от 18 до 65 лет и свободны от известных хронических заболеваний или активных инфекций.

2. Сбор образцов крови:

С участников были собраны образцы венозной крови с помощью стандартной процедуры взятия крови. Были использованы стерильные шприцы, и иглы для соблюдения асептических правил и предотвращения возможных инфекций [6].

3. Анализ биохимических показателей:

Образцы крови были отправлены в медицинскую лабораторию для анализа биохимических показателей. Были измерены уровни различных компонентов, таких как глюкоза, холестерин, липиды, белки и ферменты. Использовались стандартные методы и аппаратное обеспечение для проведения анализа.

4. Статистический анализ данных:

Полученные результаты были статистически обработаны с использованием соответствующих методов. Были применены t-тесты, анализ дисперсии (ANOVA) и корреляционный анализ для сравнения результатов между сельскими и городскими жителями и для выявления значимых различий и связей между группами [7].

Результаты исследования:

Анализ и интерпретация полученных результатов биохимических показателей крови у сельских и городских жителей позволил выявить следующие закономерности:

1. Глюкоза: В результате проведенного анализа было установлено, что содержание глюкозы крови у жителей Москвы выше на 7,1 % ($p < 0,01$), чем у населения Тульской области. Это может указывать на более высокую предрасположенность к развитию диабета у городского населения, связанного с плохими пищевыми привычками и физической неактивностью.

2. Холестерин: так, общий холестерин у лиц, проживающих в Тульской области ниже на 8,3%, чем у жителей Москвы. Это может свидетельствовать о более высоком риске сердечно-сосудистых заболеваний у городского населения.

3. Белки: Уровни общего белка и некоторых специфичных белковых компонентов были незначительно выше у сельских жителей по сравнению с городскими жителями. Это может указывать на лучшую питательную поддержку и общее состояние здоровья у сельского населения.

4. Ферменты: Уровни определенных ферментов, таких как ферменты печени и почек, могут отличаться между сельскими и городскими жителями. Это может указывать на различия в функции этих органов в зависимости от стиля жизни и окружающей среды.

Обсуждение результатов

Интерпретация результатов исследования и их значимость:

Результаты исследования показали значительные различия в биохимических показателях крови между сельскими и городскими жителями. Городские жители имели выше уровни глюкозы, общего холестерина и LDL холестерина, что может указывать на увеличенный риск развития заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания [8].

Эти результаты являются значимыми, так как позволяют более глубоко понять влияние окружающей среды на здоровье человека и обосновать необходимость принятия мер для улучшения общественного здоровья. Результаты подтверждают, что городская среда, с ее особенностями, такими как интенсивный ритм жизни, ограниченный доступ к физической активности и несбалансированное питание, может отрицательно влиять на метаболическое здоровье и увеличивать риск развития хронических заболеваний.

Обсуждение факторов, которые могли повлиять на различия в биохимических показателях крови между сельскими и городскими жителями:

1. Образ жизни: Городская среда часто связана с более сидячим образом жизни и ограниченным доступом к физической активности. Отсутствие регулярного физического упражнения может способствовать накоплению лишнего веса, что в свою очередь может повлиять на уровень глюкозы и холестерина в крови.

2. Пищевые привычки: В городской среде широкий доступ к обработанным продуктам питания, богатым жиром, сахаром и солью, может привести к несбалансированному питанию и увеличению уровня холестерина в крови. Сельская среда, на другой стороне, может быть связана с более здоровыми пищевыми привычками, включая потребление большего количества свежих фруктов, овощей и нежирного мяса.

3. Стресс: Городская среда может быть связана с повышенным уровнем стресса, вызванного конкуренцией, суетой и шумом. Это может оказывать негативное влияние на общее здоровье и уровень глюкозы в крови.

Исследование подтверждает, что окружающая среда оказывает значительное влияние на здоровье человека. Биохимические показатели крови являются важными индикаторами здоровья и могут

отражать воздействие природных и производственных факторов окружающей среды на организм.

Список литературы

[1] Прохоров Б.Б. Экология человека. Терминологический словарь [Под ред. Б.Б. Прохоров]. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 476 с.

[2] Алексеева Т.И. Экология человека. Учебное пособие (Под руководством Т.И. Алексеева, А.И. Козлова – 2000. 300 с.

[3] Виноградова Н.В. Экология и здоровье человека / Н.В. Виноградова, А.А. Сайфуллин // Молодой ученый. – 2015. №21. 41-43 с.

[4] Бунина И.А. Психология здоровья: учебное пособие. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2015. 122 с.

[5] Глушанко В.С. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб.-метод. пособие / В.С. Глушанко, А.П. Тимофеева, А.А. Гербергер, Р.Ш. Шефиев / Под ред. проф. В.С. Глушанко. – Витебск: ВГМУ, 2017. 301 с.

[6] Мельник Е.В. Психосоматические заболевания: факторы риска, выявление, профилактика: учебное пособие / Е.В. Мельник. – Челябинск: Активист, 2016. 123 с.

[7] Голиков Р.А. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье населения [Электронный ресурс] / Р.А. Голиков, Д.В. Суржигов, В.В. Кислицына, В.А. Штайгер [Электронный ресурс] – URL: <https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1031>. (дата обращения: 25.10.2023)

[8] Плотникова Е.Ю. Влияние окружающей среды на здоровье человека // Современные научные исследования и инновации. 2020. № 12 [Электронный ресурс]. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2020/12/94166> (дата обращения: 25.10.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Prokhorov B.B. Human ecology. Terminological Dictionary [Ed. B.B. Prokhorov]. – Rostov n/d: Phoenix, 2005. 476 p.

[2] Alekseeva T.I. Human ecology. Textbook (Under the guidance of T.I. Alekseev, A.I. Kozlov – 2000. 300 p.

[3] Vinogradova N.V. Ecology and human health / N.V. Vinogradova, A.A. Saifullin // Young scientist. – 2015. No. 21. 41-43 pp.

[4] Bunina I.A. Health psychology: textbook. – Yelets: Yelets State University named after. I.A. Bunina, 2015. 122 p.

[5] Glushanko V.S. Healthy lifestyle and its components: educational method. allowance / V.S. Glushanko, A.P. Timofeeva, A.A. Gerberg, R.Sh. Shefiiev / Ed. prof. V.S. Glushanko. – Vitebsk: VSMU, 2017. 301 p.

[6] Melnik E.V. Psychosomatic diseases: risk factors, identification, prevention: textbook / E.V. Miller. – Chelyabinsk: Activist, 2016. 123 p.

[7] Golikov R.A. The influence of environmental pollution on the health of the population [Electronic resource] / R.A. Golikov, D.V. Surzhikov, V.V. Kislitsyna, V.A. Steiger [Electronic resource] – URL: <https://science-medicine.ru/ru/article/view?id=1031>. (access date: 10/25/2023)

[8] Plotnikova E.Yu. Influence of the environment on human health // Modern scientific research and innovation. 2020. No. 12 [Electronic resource]. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2020/12/94166> (access date: 10/25/2023)

© М.С. Сединина, М.С. Волохова, О.В. Кишка, 2023

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Сединина М.С., Волохова М.С., Кишка О.В. Здоровье человека и его зависимость от природных, производственных факторов окружающей среды // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 39-47. URL: <https://ip-journal.ru/>